

ОҒИР ДАРАЖАДАГИ ПОЛИТРАВМА ОҚИБАТИДА БУЙРАКЛАРДА КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Хусейнова Гулшан Хусейновна

Бухоро давлат тиббиёт институти анатомия, клиник анатомия (ОХТА) кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603028>

Аннотация: Ушбу тезисда оғир даражадаги политравма оқибатида 3 ойлик каламушлар буйраklarининг морфологик хусусиятларини баҳолаш ва ўрганиш мумкин бўлган илмий тадқиқотлар натижалари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: бош мия шикастланиши, буйраklar, нефрон, биоптат, Шумлянский-Боумен капсуласи, томирли коптокча.

Дунё тадқиқотчиларининг аниқлашича, политравмада беморлардаги механик жароҳат етказишнинг оғирлиги, муддати ва давомийлигини организмдаги реактив ўзгаришлар, яллиғланиш, регенерация ва жароҳатланган тўқималар миқдорининг патоморфологик ҳолатига қараб баҳолаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади [М. В. Чернова 2005.]. Буйраklar политравма оқибатида механик жароҳатланишга жавобан энг кўп жароҳатланадиган органлардан бири бўлиб, унда аниқ патоморфологик ўзгаришлар ривожланадиган органдир [Ю. И. Соседко 2001.]. Ҳозирги кунга келиб, жаҳон миқёсида буйрак фаолиятининг бузилиши билан кечадиган касалланишлар сони кўпайиши кузатилмоқда. Касаллик сонининг ошишига асосий сабаблар, бу бирламчи касалликларни ўз вақтида ташхислаш, даволаш ва профилактик чора тадбирларнинг ўз вақтида амалга оширилмаганлиги оқибатида, бирламчи касаллик негизда буйраklarда турли хилдаги асоратларнинг ривожланишидир. Хусусан, айни дамдаги замонавий урология ва нефрология соҳасида буйракнинг тузилиши ва функционал хусусиятларини ўрганиш долзарб муаммо бўлиб қолмоқда, чунки буйраklar сийдик ажратиш тизимининг бошқа аъзоларига қараганда мураккаб тузилиш ва функцияга эга. Буйракда биологик, физик, кимёвий ва механик омиллар таъсири натижасида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар, шунингдек стресс ҳолатлари ва айниқса, оғир политравма таъсири остида юзага келадиган ўзгаришлар тўғрисида маълумотлар кам ўрганилган. Бу эса политравма ва ундан кейин юзага келадиган буйракдаги асоратлар нафақат тиббий, балки иқтисодий-ижтимоий муаммолигини ва унинг ечимини топиш долзарб вазифа эканлигини кўрсатган.

Материаллар ва методлар: Ушбу тадқиқот учун ўртача оғирлиги 143 г бўлган уч ойлик оқ насли каламушлар олинди. Барча лаборатория ҳайвонлари, лаборатория ҳайвонларини парвариш қилиш стандартларига мувофиқ, хона ҳароратида, 12 соатлик ёруғлик-қоронғуликнинг циклик алмашинуви билан ёғоч чиплари билан қопланган пластик қафасларда виварийда сақланган. Экспериментал гуруҳ ҳайвонлари 2 гуруҳга бўлинган, яъни, биринчи гуруҳга орқа мия шикасти етказилмаган ҳайвонлар (назорат, n=5), иккинчи гуруҳга (тажриба n=5) оғир даражадаги политравма олган ҳайвонлар киритилган. Тадқиқотда, махсус ишлаб чиқилган моделга ўрдамида “йўл-транспорт ҳодисаси” усули ёрдамида оқ каламушларда оғир даражадаги политравма етказилди.

Ушбу тажриба давомида барча ҳайвонлар оғир даражадаги политравма оқибатида жиддий жароҳатлар олдилар. Жароҳатдан кейин тирик қолган ҳайвонлар махсус пластик қафасга ўтказилди ва травмадан кейинги ҳолат тикланмагунча кузатилди.

Тадқиқот натижалари: 3 ойлик оқ каламушларнинг оғир даражадаги политравмадан кейин буйракдаги ўзгаришларни таҳлил қилиш жараёнида қуйидаги маълумотлар олинди: Макроскопик томондан тажриба гуруҳининг 3 ойлик оқ каламушлар буйраклари қизил-жигарранг кўринишли ловиясимон шаклда, бел соҳасида жойлашган бўлиб, ташқи томондан силлиқ ва ялтироқ капсула билан қопланган, уларда макроскопик томондан кўринадиган патологик ўзгаришлар кузатилмади. Фақатгина бир оз шиш борлиги аниқланди.

Тадқиқот шуни кўрсатдики, 2 – тажриба гуруҳидаги оғир даражадаги политравма олган уч ойлик оқ каламушларининг тана оғирлиги – 125 гр дан 145 гр га гача, ўртача – 136 гр гача оралиқда бўлди. Кузатиш даврида, оғир даражадаги политравма олгангандан кейин 1-кун каламушлар буйрагининг морфологик ва морфометрик хусусиятлари: буйракларнинг абсолют вазни – 823,2 мг дан 1012,2 мг гача, ўртача – $822,43 \pm 18,1$ мг; узунлиги – 15,6 дан 20,35 мм гача, ўртача – $16,78 \pm 0,4$ мм, кенглиги - 6,2 мм дан 8,72 мм гача, ўртача қиймати - $7,62 \pm 0,3$ мм; қалинлиги - 6,51 мм дан 9,14 мм гача, ўртача – $7,72 \pm 0,3$ мм; буйракнинг ҳажми – $382,84$ мм³ дан $674,92$ мм³ гача, ўртача – $541,9 \pm 29,9$ мм³ ни ташкил этди.

Буйрак таначаларининг майдони – 2112 мкм² дан 2401,87 мкм² гача, ўртача – $2277,62 \pm 26,9$ мкм²; қон томир коптокчасининг майдони – 1778,3 мкм² дан 1989,4 мкм² гача, ўртача – $1912,67 \pm 16,8$ мкм²; капсула бўшлиғининг майдони – 333,32 мкм² дан 369,2 мкм² гача, ўртача – $354,6 \pm 4,4$ мкм² га тенг эканлиги қайд этилди. Проксимал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 28,77 мкм дан 37,89 мкм гача, ўртача – $32,35 \pm 0,8$ мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 15,18 мкм дан 25,39 мкм гача, ўртача – $18,01 \pm 0,8$ мкм га тенг бўлди. Дистал эгри-бугри калавасимон каналчаларнинг диаметри – 26,36 мкм дан 32,9 мкм гача, ўртача – $30,04 \pm 0,5$ мкм га, каналчалар бўшлиғининг диаметри – 14,1 мкм дан 18,31 мкм гача, ўртача – $16,03 \pm 0,4$ мкм га тенг бўлди.

Шундай қилиб, макроскопик, гистологик ва гистоморфометрик тадқиқотлар натижасида тажриба гуруҳининг оғир даражадаги политравма олган 3 ойлик оқ каламушлар буйрагида қатор морфологик ўзгаришлар аниқланди. Макроскопик жиҳатдан, оғир даражадаги политравма олган оқ каламушлар буйракларида яққол намоён бўладиган ўзгаришлар кузатилмади. Фақат бир оз шиш борлиги аниқланди. Гистологик текширув шуни кўрсатдики, оғир даражадаги политравмадан кейин 1 - кунларида каламуш буйраклари нефронларнинг тузилишида бир қатор ўзига хос ўзгаришлар аниқланди. Бунда буйракнинг пўстлоқ қавати нефронларидаги ўз тузилишини сақлаб қолган ва деструкцияга учраган буйрак таначалари, буйрак томирли коптокчаси, шунингдек, буйрак таначасининг Шумлянский-Боумен капсуласи ҳисобига кенгайганлиги туфайли катталашганлиги аниқланди. Бу ҳолат ундаги филтрланиш жараёнларининг пасайганлигидан далолат беради. Шу билан бир қаторда оғир даражадаги политравма таъсирида нефронларнинг проксимал ва дистал эгри-бугри калавасимон каналчаларида ҳам ўзгаришлар кузатилди.

Морфометрик таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, оғир даражадаги политравмадан кейин буйрак нефронларидаги буйрак таначаси майдони, буйрак коптокчаси майдони, Шумлянский-Боумен капсуласи майдони, проксимал ва дистал эгри-бугри калавасимон каналчалар диаметри, каналчалар бўшлиғи диаметрининг кенгайганлиги аниқланди.

Гистологик жиҳатдан олинган натижалар гистоморфометрик кўрсаткичлар билан тасдиқланди ва назорат гуруҳи ҳайвонларининг кўрсаткичларига нисбатан статистик жиҳатдан ишонarli фарқлар аниқланди.

References:

1. Патоморфология и судебно-медицинская оценка изменений селезенки при определении давности ее повреждений: специальность 14.00.15 «Патологическая анатомия», 14.00.24 «Судебная медицина»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / М. В. Чернова. - Новосибирск: 2005. - 192 с.
2. Патоморфологическая оценка повреждений почки в различные сроки посттравматического периода: специальность 14.00.15 «Патологическая анатомия», 14.00.24 «Судебная медицина»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Саковчук Олег Александрович. - Новосибирск: 2014. - 124 с.

